

ПРАВОВЫЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

¹Байжанова Н.А., ²Ибрагимов Г.

¹ Старший преподаватель кафедры «Интеллектуальные системы», СБУМИПТК

² студент группы 8-22 КМ, СБУМИПТК

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17768182>

Аннотация. Искусственный интеллект (ИИ) все активнее используется в научных, социальных сферах современного общества, что ведет к значительным инновациям, но одновременно порождает сложные правовые и этические вопросы. Одним из ключевых вопросов остаётся правовая защита и регулирование этических принципов применения технологий искусственного интеллекта, а также прозрачность процессов сбора и обработки данных. Эти аспекты требуют пристального внимания и согласованных действий для обеспечения безопасности и устойчивого развития.

Ключевые слова: Искусственный интеллект; цифровые технологии; конфиденциальность и защита данных, права человека, правовая система

Abstract. Artificial intelligence (AI) is increasingly being used in scientific and social fields in modern society, leading to significant innovations but simultaneously raising complex legal and ethical issues. Key issues remain the legal protection and regulation of ethical principles for the use of AI technologies, as well as the transparency of data collection and processing processes. These aspects require close attention and coordinated action to ensure security and sustainable development.

Keywords: Artificial intelligence; digital technologies; privacy and data protection; human rights; legal system

В ноябре 2021 года 193 государства-члена UNESCO приняли ‘Рекомендацию по этическим аспектам искусственного интеллекта’ — первый глобальный нормативный документ в этой области. Защита прав и достоинства человека является краеугольным камнем Рекомендации, основанной на продвижении фундаментальных принципов прозрачности и справедливости с учетом важности человеческого надзора за системой ИИ. Однако исключительную практическую значимость Рекомендации придают многочисленные сферы политических действий, которые позволяют политикам воплотить в жизнь основные ценности и принципы в отношении управления данными, окружающей среды и экосистем, гендера, образования и исследований, здравоохранения и социального благополучия, а также во многих других сферах. Согласно к этому документу выделяются десять ключевых принципов определяют подход к этике ИИ, основанный на правах человека:

1. Соразмерность и непричинение вреда

Использование ИИ-систем не должно выходить за рамки того, что требуется для достижения законных целей. Следует предусмотреть процедуры оценки рисков для исключения вероятности причинения вреда.

2. Безопасность и защищенность

Следует избегать на всех этапах жизненного цикла ИИ-систем непреднамеренного

причинения вреда (риски для безопасности) и уязвимости перед кибератаками (риски для защищенности).

3. Неприкосновенность частной жизни защита данных

Неприкосновенность частной жизни должна уважаться, защищаться и поощряться на всех этапах жизненного цикла ИИ-систем. Должны разрабатываться соответствующие рамочные принципы защиты данных

4. Многостороннее и адаптивное управление и взаимодействие

Для недискриминационного управления в сфере ИИ необходимо мобилизовать участие широкого круга заинтересованных сторон.

5. Ответственность и подотчетность

Необходимо проверять и отслеживать системы ИИ. Необходимы механизмы контроля, оценки воздействия, аудита и проверки для разрешения коллизий, связанных с правами человека или угрозой для окружающей среды.

6. Прозрачность и объяснимость

Это условие соблюдения этических принципов с учетом конкретного контекста, поскольку иногда может потребоваться увязка с принципами неприкосновенности частной жизни, безопасности и защищенности.

7. Подконтрольность и подчиненность человеку

Государства-участники должны обеспечить возможность возложения этической и правовой ответственности в отношении ИИ-системы на человека в качестве конечного субъекта ответственности и подотчетности.

8. Устойчивость

Оценка применения систем ИИ должна проводиться с учетом их влияния на устойчивость развития, под которым понимается набор постоянно меняющихся целей в виде целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР).

9. Осведомленность и грамотность

Содействие улучшению понимания ИИ путем просветительских программ, вовлечения граждан в жизнь общества, обучения цифровым навыкам и этическим аспектам ИИ, повышения медийно-информационной грамотности.

10. Справедливость и недискриминационность

Субъекты связанной с ИИ деятельности должны способствовать социальной справедливости, недискриминации и инклюзивному подходу для совместного использования полученных благодаря ИИ благ.

1. В настоящее время, многие страны разрабатывают законодательство, которое регулирует использование искусственного интеллекта. Основные вопросы, которые рассматриваются в таких законах, включают в себя: Ответственность за действия, совершенные искусственным интеллектом.

Кто несет ответственность, если автономный робот совершает ошибку или причиняет вред?

2. Конфиденциальность и защита данных. Какие данные могут быть собраны и использованы искусственным интеллектом, и как они должны быть защищены?

3. Этические вопросы. Какие этические принципы должны руководствовать разработкой и использованием искусственного интеллекта?

4. Регулирование использования искусственного интеллекта в различных отраслях, таких как медицина, финансы, транспорт и т.д.

5. Права интеллектуальной собственности. Какие права на интеллектуальную собственность могут возникнуть в связи с использованием искусственного интеллекта?

К апрелю 2021 г. собственными стратегическими документами в области развития технологий искусственного интеллекта располагали уже 30 стран. Есть два подхода в разработке нормативной базы урегулирования вопросов, связанных с ИИ. Первый - превентивный или предусмотрительный. Документы разрабатываются с учетом стратегической перспективы. Ряд стран выбирает иной подход к этой задаче, делая основную ставку на нормы непосредственного действия, позволяющие урегулировать точечные аспекты разработки и эксплуатации роботов и искусственного интеллекта, либо стремятся найти баланс между стратегическим планированием и непосредственным реагированием. Наиболее продвинутые в области ИИ и смежных технологий страны, такие как США, Великобритания, Европейский союз, Китай, Япония и Южная Корея, уже обладают целым комплексом нормативных актов и проектных документов, направленных на регулирование отношений по разработке и использованию ИИ.

Развитие технологии ИИ в Узбекистане - требование времени. Учитывая это, 17 февраля 2021 года принято постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта». Данный документ заложил правовой фундамент для дальнейшего развития технологий ИИ, определил его основные направления. В соответствии со Стратегией «Цифровой Узбекистан – 2030», а также с целью создания благоприятных условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта и их широкого применения в стране, обеспечения доступности и высокого качества цифровых данных, подготовки квалифицированных кадров в указанной сфере постановлением была утверждена Программа мер по изучению и внедрению технологий искусственного интеллекта в 2021–2022 годах, которая включает в себя приоритетные направления, в числе которых и создание нормативно-правовой базы.

В рамках этой программы перед страной поставлены следующие цели:

- довести объем разработки программного обеспечения и цифровых услуг на основе ИИ до 1,5 млрд долларов;
- создать ряд научных лабораторий, специализирующихся на исследованиях в области ИИ;
- формирование современной высокопроизводительной серверной инфраструктуры для обработки больших данных и обучения моделей ИИ;
- войти в Топ-50 стран в рейтинге «Индекса готовности правительства к ИИ» (Government AI Readiness Index).

Для успешного достижения указанных целей правительство определило ряд ключевых направлений. В их числе — развитие кадрового потенциала и подготовка специалистов в сфере ИИ, а также ускоренное внедрение ИИ в ключевых отраслях экономики.

Кроме того, в сотрудничестве с ОАЭ запущен проект «Один миллион AI Prompts», обучающий молодёжь навыкам работы с запросами для ИИ.

Например, на 12 станциях Ташкентского метрополитена [внедрена](#) система оплаты по ладони Palm Pay.

Также разработаны цифровые идентификационные сервисы My ID и Uz Face, используемые в банках, платёжных системах и маркетплейсах.

В налоговой системе и портале госуслуг запущены виртуальные ассистенты для консультаций и получения электронных услуг.

В тестовом режиме работает платформа Lex AI, упрощающая доступ к юридической информации. Согласно принятой стратегии, определены приоритетные сферы (банковская, налоговая и таможенная, здравоохранение, сельское хозяйство, энергетика) для внедрения технологий искусственного интеллекта. На их основе сформирован портфель ключевых проектов.

Узбекистан будет уделять особое внимание развитию IT-инфраструктуры для искусственного интеллекта, заявил премьер. Поэтому ведётся работа по формированию национальной серверной инфраструктуры для работы с большими данными и ИИ.

Узбекистан укрепляет сотрудничество с ведущими международными организациями и IT-компаниями в области разработки стандартов регулирования ИИ и подготовки кадров, сообщил он.

С 2025 года в стране запущена новая система поддержки стартапов и инновационных проектов в этой сфере. Планируется развитие совместных программ акселерации и венчурного инвестирования.

В 2024 году Узбекистан поднялся на 17 позиций в мировом рейтинге готовности правительства к искусственному интеллекту, заняв 70-е место. В регионе Южной и Центральной Азии страна занимает третье место, уступая только Индии и Турции. Развитие искусственного интеллекта открывает огромные возможности, но требует решения вопросов этики, регулирования и защиты данных.

Одним из ключевых вопросов остаётся правовая защита и регулирование этических принципов применения технологий искусственного интеллекта, а также прозрачность процессов сбора и обработки данных. Эти аспекты требуют пристального внимания и согласованных действий для обеспечения безопасности и устойчивого развития. Узбекистан планирует интеграцию этических стандартов в области ИИ в 2025 году.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. <https://lex.uz/ru/docs/7158606#7181565>
2. <https://www.unesco.org/ru/artificial-intelligence/recommendation-ethics>
3. <https://legalclinic.uz/tpost/27m6d6d301-pravovie-vizovi-razvitiya-sistem-iskustv>
4. <https://www.gazeta.uz/ru/2025/01/31/ai-uzbekistan/>